

Der Osten: Von Gegenwartsbezeichnungen und Verortungen der Vergangenheit.

Die Medienerzählungen westdeutscher Fernsehanstalten in den 1960er Jahren

Heiner Stahl

In den vergangenen Monaten rückten Bücher in die TopTen der Bestsellerlisten des bundesrepublikanischen Buchmarktes, die den ‚Osten‘ anstrahlten oder zumindest Lagerungen von Befindlichkeiten ausleuchteten. Das Produktmarketing zielte darauf, einen Erinnerungsort neu zu besetzen und vielleicht sogar ein ganzes Territorium an Erinnerungen und Erlebtem in anderen Farben auszuleuchten – Medienkritik inklusive, Westsichten exklusive. Der ‚Osten‘ interessiert, weil er mentale Verortungen anzeigt, Selbst- und Fremdverständnisse spiegelt, und weil sich an den Aussagen darüber Zugangsberechtigungen für Mediendebatten festigen und ablesen lassen. Wer den ‚Osten‘ bestimmt und bestimmen kann, ist in der Lage, vom ‚Westen‘ überhaupt erst sprechen zu können.

Dieser Artikel verknüpft zwei Stränge von Medienerzählungen: Erstens geht es um Bücher, die sich mit der DDR (als historisches Konstrukt), mit dem erlebten Alltag (als emotionalisierte Wertigkeit von Leben) und mit den Konstellationen der Nachwende- bzw. Nachbeitrittsgesellschaft bis in die **Gegenwart beschäftigen**. Zweitens beleuchtet dieser Aufsatz die Wurzeln dessen, wie das ‚andere Deutschland im Osten‘ in Beiträgen, Sendungen und Reportagen westdeutscher Rundfunk- und Fernsehanstalten in den 1960er Jahren zur Geltung kam, bezeichnet und dargestellt worden war. Die dabei entstandenen Narrative, und das ist eine leitende These dieses Textes, entfalteten Langzeitwirkungen, die oft genug noch bis in die Gegenwart in seismografischen Ausschlägen festzustellen sind. Ich beziehe mich dabei auf Akten, die ich bei meinen Recherchen zur staatlichen Öffentlichkeitsarbeit des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung im Bestand des Bundeskanzleramtes gefunden habe.¹ In der bleiernen Zeit nach dem Mauerbau, der Spiegel-Affäre² und den verschleppten Bearbeitungen nationalsozialistischer Vergangenheiten in der westdeutschen Nachkriegsgesell-

¹ Angela Schwarz und Heiner Stahl: Kontaktzone Bonn. Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung und die staatliche Öffentlichkeitsarbeit 1949–1969. Göttingen 2023.

² Ute Daniel: Beziehungsgeschichten. Politik und Medien im 20. Jahrhundert. Hamburg 2018, S. 237–282; Friedrich Kiessling/Christoph Safferling: Staatsschutz im Kalten Krieg. Die Bundesanwaltschaft zwischen NS-Vergangenheit, Spiegel-Affäre und RAF. München 2021, S. 389–421.

schaft wähten sich die ARD-Anstalten unter Rechtfertigungsdruck. Sie schickten 1966, fünf Jahre nach dem Mauerbau, Auflistungen an das Bundeskanzleramt, in denen sie darlegten, welcher Sender, was, wann, in welchem Programmumfeld und mit welchem Titel über die Sowjetisch Besetzte Zone oder den Weltkommunismus hergestellt hatte. Unabhängigkeiten von staatlichen Eingriffen und Disziplinierungen mussten bekräftigt und verteidigt werden. Auf dem Bazar der (medien-)politischen Befindlichkeiten halfen solche Dienstleistungen.

Den ‚Osten‘ zu bezeichnen, war ein solches Geschäft gegenseitiger Rücksicht- und Fühlungsnahme. Tja, und das funktionierte mindestens genauso in der Gegenrichtung und ganz besonders beim Ostberliner Deutschen Fernsehfunk (DFF) in Adlershof oder dem Staatlichen Komitee für Rundfunk mitsamt seinen in Oberschöneweide ansässigen Sendern.

Mauerpoesien und Freiheitserzählungen: Reflexionen zu erfolgreichen Bestsellern

Katja Hoyer und Dirk Oschmann gelang es jüngst, das Sprechen und Schreiben über die sozialistische Diktatur und die Bewertung von Alltag von anderen Standpunkten aus zu beleuchten. Ich beziehe mich hierbei zum einen auf Hoyers Werk *Diesseits der Mauer*, mit welchem der Hoffmann/Campe-Verlag 2023 einen Verkaufserfolg landete.³ Sie garniert ihre Politikgeschichte der DDR ~~als Gesellschaft~~ mit Annäherungen an diejenigen, die das Exil überlebten, die die Sozialistische Einheitspartei Deutschland gründeten, und deren mentale und ideologische Wurzeln in den linken, sozialdemokratischen und kommunistischen Streit- anordnungen der Zwischenkriegszeit lagen. Von der Partei (schlecht) grenzt sie das Volk (gut) ab, schlendert vergnügt über die Promenaden konservativer Diktaturanalyse und bleibt darin stecken. Der Text ist meilenweit davon entfernt, was die Geschichtsschreibung über die DDR in den zurückliegenden dreißig Jahren herausgefunden und bekräftigt hat. Rezensionen arbeiteten das inzwischen heraus und prangerten es in wohl gesetzten Worten ausführlich an.⁴ Offen gesagt, musste ich das Buch nach dem ersten Kapitel beiseite legen. Ich ertrug den Sound des Erzählens nicht. Gibt und gab es diese blühenden Landschaften des gesellschaftlichen Zusammenhaltes überhaupt? Kann die Erinnerung an Vergemeinschaftungen und Alltagsfreuden in der DDR-Diktatur mit dem Mithalten, was andere als Zurücksetzung und Ausgrenzung darin erlebten? Entstand die DDR als Staat etwa erst dann, als sie nicht mehr existierte, und benötigen diejenigen, die Mitspielten, rückblickende Glättungen, um sich selbst freizusprechen? Das alles interessiert *Diesseits der Mauer* nicht und man darf dieses Buch ohne schlechtes Gewissen im Regal einer Buchhandlung stehen lassen. Ich halte es für absoluten Mist.

Zum anderen handelt es sich um Dirk Oschmanns *Der Osten: eine westdeutsche Erfindung*, eine Aufrechnung, wie westdeutsche Medien und Medienschaffenden den ‚Osten‘ erst erfanden, um anschließend von der Übergangsgesellschaft des Beitrittsgebiets überhaupt erzäh-

³ Katja Hoyer: *Diesseits der Mauer. Eine neue Geschichte der DDR 1949–1989*. Hamburg 2023.

⁴ Jens Gieseke: Rezension zu: Hoyer, Katja: *Diesseits der Mauer. Eine neue Geschichte der DDR 1949–1990*. In: *H-Soz-Kult*, 31.08.2023, Online: www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-135972 (abgerufen am 18.09.2023); Franziska Kuschel: Einseitig, grotesk verkürzt, faktische Fehler – dieses DDR-Buch ist ein Ärgernis, in: *Der Spiegel* 20/2023, 12.05.2023, S. 38–39.

len zu können.⁵ Oschmann, in der beschaulichen Residenzstadt Gotha aufwachsend und die Umgestaltung der sozialistischen Hochschule in eine liberale in Jena erlebend, lehrt inzwischen in Leipzig Literaturwissenschaften. Er führt eine feine Klinge der Sprachkritik und verortet die Semantik der Begriffe, wie beispielsweise die Bezeichnungen Ostbeauftragter der Bundesregierung oder Buschprämie bzw. -zulage⁶, geschickt und gefällig. Das ist intellektuell anspruchsvoll und gleichzeitig flüssig erzählt. Er traf den Nerv mittelalter weißer Männer und Frauen, die inzwischen so um die fünfzig Jahre alt sind. Die Verlagshäuser Ullstein (Berlin) und Hoffmann & Campe (Hamburg) erschlossen sich Leserschaften jenseits derjenigen, die sich für gewöhnlich und mehr oder weniger professionell mit DDR-Vergangenheiten und Erinnerung beschäftigen. Beide Veröffentlichungen bieten Orientierungssuchen, die die DDR-Gesellschaft und die sozialen, ökonomischen, politischen, kulturellen und mentalen Transformationen zum Gegenstand haben, die in den 1980er Jahren einsetzten und sich in den 1990er Jahren entfalteten. Sie, also die nachträglich geglätteten Erzählungen über das eigene (Er-)Leben im ‚Osten‘ und die Ausmalungen desselben, prägten seit den 2000er Jahren die (N-)Ostalgie, unter anderem in populären Fernsehsendungen,⁷ und bekräftigten die selbst-ethnisierenden Abgrenzungsmechanismen⁸, ohne auf jene überhaupt ernsthaft einzugehen.

Oschmann macht wenig anders als Hoyer. Auch er ignoriert die Gewalt des ostdeutschen Alltages, dessen Rassismen und das, was unter dem Hashtag #baseballschlägerjahre für einige bereits Mitte der 1980er Jahre begonnen hatte. Immerhin spricht er offen über seine eigene Privilegierung. Immerhin hat er aufgeschrieben, was andere bereits seit den 1990er Jahren erzählen. Er geriert sich als Seismograf von Befindlichkeiten, jedoch waren seine Argumentationen schon vorhanden, als ich 1995 zum Studium nach Potsdam ging. Damals erzählten meine aus der Lausitz, Prignitz, dem Havelland oder der Uckermark in die junge Landeshauptstadt hergezogenen Mitstudierenden dieselben Storys. Die meisten wurden Lehrerinnen und Lehrer, wenige machten sich auf den Weg, Abgeordnete zu werden. Manchen gelang es. Viele hatten mit ganz anderen Dingen zu tun, zumal ihre mentalen Migrationen Kraft kosteten und diejenigen ihrer Eltern emotionale Ressourcen verschlangen.

Hoyer ignoriert den Westen. Oschmann verzichtet darauf, über die Zeit vor 1990 überhaupt ernsthaft nachzudenken, und wenn er sich auf die Historie bezieht, dann macht er das wie ein Literaturprofessor, der leider ohne die Unterstützung studentischer Hilfskräfte nur die Titel in den Buchregalen findet, von denen man vielleicht schon in den überregionalen Tageszeitung Rezensionen gelesen hat. Bei ihm gilt: der Diskurs ist König. Natürlich geht es um Er-

⁵ Dirk Oschmann: *Der Osten. Eine westdeutsche Erfindung*. Berlin 2023.

⁶ Gesellschaft für deutsche Sprache e. V. (Hg.): *Herkunft der Buschprämie*. Wiesbaden/Berlin 2023. Online: <https://gfds.de/buschpraemie/> (abgerufen am 10.10.2023).

⁷ Thomas Lindenberger und Heiner Stahl: *Geschichtsmaschine Pop. Politik und Retro im vereinten Fernseh-Deutschland*. In: Alexa Geithövel und Bodo Mrozek (Hg.): *Popgeschichte*, Bd. 1, Konzepte und Methoden. Bielefeld 2014, S. 227–247.

⁸ Patrice G. Poutrus: *Historiker zu Ostdeutschen und Migranten: „Blind für rassistische Motive“*. In: *taz – die tageszeitung*, 21.7.2019. Online: <https://taz.de/Historiker-zu-Ostdeutschen-und-Migranten/!5606829/> (abgerufen am 18.09.2023); Dies.: *Lange Wege der Deutschen Einheit. Ausländer in Ostdeutschland*, 24.08.2020. Bonn/Berlin 2020. Online: <https://www.bpb.de/themen/deutsche-einheit/lange-wege-der-deutschen-einheit/314193/auslaender-in-ostdeutschland/> (abgerufen am 11.10.2023).

innerungsorte und -kulturen⁹ und vielleicht sogar um Materialitäten des Erinnerns, die zugleich in verschiedene Richtungen weisen.¹⁰ Nur fehlen sowohl bei Hoyer als auch bei Oschmann jegliche Bezüge darauf. Vergangenheit gibt es bei ihnen nicht, nur gelebte Gegenwart, in welcher sich Menschen meist unverstanden und -berücksichtigt wähen. Mit viel Empathie bemerkte die Potsdamer Schriftstellerin Antje Rávik Strubel, dass man nach 1989 „ihre Ostgeschichten [...] nicht hören“ wollte und den dort lebenden Menschen „die berühmte Madeleine [...] nie zugestanden“¹¹ worden war und weiterhin wird. Lebensgeschichten sind Stoffe von Menschen. Sie sind dem Alltag abgerungen, werden gestrickt, behütet, erobert, bekräftigt und verteidigt.

Medienstoffe und Vergangenheiten: Zu Bildern, Tönen, Schnitten, Personen und Erzählungen

In der westdeutschen Medienlandschaft war die Bezeichnung ‚DDR‘ eine No-go-and-No-Speak-Area. Diese zeitliche Unabgeschlossenheit verstört auf den ersten Blick. Sie schmerzt, weil sie behauptet, dass es heute (im Jahre 2023) nicht wesentlich anders oder gar besser ist als vorgestern (im Jahr 1953). Gegen diese Aussage kann man sich mit guten Gründen sträuben, vielleicht muss man das auch. Journalistinnen und Journalisten brauchten die ‚Zone‘, um darin das Schlechte an der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts einlagern und die postfaschistische Bundesrepublik Deutschland in hellerem Licht erstrahlen lassen zu können. Die Sowjetisch Besetzte Zone war die ‚Bad Bank‘, welche den Übergang vom Konsens- zum Konfliktjournalismus¹² überhaupt erst ermöglichte. Sie, die ‚Zone‘, erlaubte es, die in der Kontaktzone Bonn noch bis in die 1980er Jahre fortgeschriebenen Belastungen nicht berücksichtigen zu müssen. Das Grenzregime zu vertonen, zu bebildern, in O-Tönen einzufangen oder in Drehbüchern zu inszenieren, war ein Medienstoff, an welchem sich die westdeutsche Medienlandschaft und Filmwirtschaft nach Kräften abarbeitete.¹³ Die Produktionsgesellschaften spekulierten oft genug auf Finanzierungen aus den Fördertöpfen staatlicher Informations- und Aufklärungsarbeit, beispielsweise des Bundesinnenministeriums oder desjenigen für Gesamtdeutsche Fragen und jenes für Flüchtlinge und Vertriebene, und richteten ihre

⁹ Etienne François/Hagen Schulze (Hg.): Deutsche Erinnerungsorte. München 2001; Martin Sabrow (Hg.): Erinnerungsorte der DDR. München 2009; Alexandra Przyrembel und Claudia Scheel (Hg.): Europa und Erinnerung. Erinnerungsorte und Medien im 19. und 20. Jahrhundert. Bielefeld 2019; Amélie zu Eulenburg und Irmgard Zürndorf (Hg.): Konkurrenz um öffentliches Gedenken: Erinnerungskulturen im Raum Potsdam und Brandenburg. Bielefeld 2023.

¹⁰ Michael Rothberg: Multidirektionale Erinnerung: Holocaustgedenken im Zeitalter der Dekolonisierung (aus dem Englischen von Max Henninger). Berlin 2021.

¹¹ Antje Strubel Rávik: Das Nichts schreckt nicht. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 238, 13.10.2023, S. 13.

¹² Christina von Hodenberg: Konsens und Krise. Eine Geschichte der westdeutschen Medienöffentlichkeit, 1945 bis 1973. Göttingen 2006.

¹³ Christian Hellwig: Die inszenierte Grenze. Flucht und Teilung in westdeutschen Filmnarrationen während der Ära Adenauer. Göttingen 2018.

Drehbücher, Musikuntermalungen und Bildinszenierungen gerne auf die Erwartungen der Zuwendenden und Beihilfegebenden aus.¹⁴

Die Erfolgsnarrative westdeutscher Medienöffentlichkeit geraten allerdings ins Schwan-ken, sobald man Aktenüberlieferungen des Bundeskanzleramtes und des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung bearbeitet. Darin werden die Zentralisierungsbestrebungen staatlicher Öffentlichkeitsarbeit und Deutungsansprüche staatspolitischer Kommunikations- und Informationstätigkeit augenfällig. Beide Institutionen arbeiteten in und mit der westdeutschen Medienöffentlichkeit sowie mit denjenigen, die diese ansprachen und erreichten. In medien- und kommunikationshistorischen Beiträgen werden **diese Akteure** allerdings nur allzu gerne ignoriert, übrigens auch in Aufsätzen, die in *Rundfunk und Geschichte* erschienen.

Im Juli 1966, noch war Ludwig Erhard CDU-Bundeskanzler, legte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) federführend für die ARD dem Presse- und Informationsamt der Bundesregierung ein Konzeptpapier vor. Klaus von Bismarck, der als Intendant zwischen 1961 bis 1976 die Geschicke des Kölner Senders leitete¹⁵, hatte sich als Berufssoldat der nationalsozialistischen Wehrmacht ausgezeichnet. Ihm gelang es anschließend, von der Selbsterzählung des konservativ-aristokratisch-antidemokratischen Widerstandes gegen das nationalsozialistische Regime zehrend, eine Nachkriegskarriere im Dunstkreis der Evangelischen Kirche in Deutschland aufzubauen. In seiner Funktion als oberster Manager einer öffentlich-rechtlichen Anstalt bat er Kanzler und Bundeskanzleramt um **eine Bewertung der Sende- und Dienstleistungen**. „Ich wäre sehr dankbar, wenn Sie mich gelegentlich wissen ließen, ob Sie mit der Grundrichtung dieser Überlegungen und Beobachtungen zuzustimmen in der Lage sind.“¹⁶ Das war anscheinend die ‚normale‘ Sprache, wenn es galt, mit der Regierungsspitze zu kommunizieren. In meinen heutigen Ohren klingt das anbiedernd und unterwürfig. Die Zusammenstellung listete alle Sendungen und Dokumentarfilme des Kölner Senders auf, die dieser seit dem Bau der Berliner Mauer im August 1961 über das Leben in der ‚Zone‘ ins Programm des Deutschen Fernsehens genommen hatte. Der Titel – *Fünfjahresplan des WDR über den gesamtdeutschen Auftrag des gesamten föderativen Rundfunkwesens in der Bundesrepublik*¹⁷ – sprach Bände. Er verwies auf Vergangenheiten und markierte die Zustände der damaligen

¹⁴ Stefan Creuzberger: Kampf für die Einheit: das gesamtdeutsche Ministerium und die politische Kultur des Kalten Krieges 1949 – 1969. Düsseldorf 2008; Stefanie Palm: Fördern und Zensieren. Die Medienpolitik des Bundesinnenministeriums nach dem Nationalsozialismus. Göttingen 2023; Jan Ruhkopf: Institutionalisierte Unschärfe. Ordnungskonzepte und Politisches Verwalten im Bundesvertriebenenministerium 1949–1961. Göttingen 2023.

¹⁵ Birgit Bernard: Klaus von Bismarck. In: Internetportal Rheinische Geschichte. Bonn/Köln 2017. Online: <https://rheinische-geschichte.lvr.de/Personlichkeiten/klaus-von-bismarck-/DE-2086/lido/57c583816b8971.70468958> (abgerufen am 18.09.2023). Das Mitgliedschaftsamt der NSDAP hatte zu von Bismarck ebenfalls einen Schriftwechsel angelegt, vgl. Bundesarchiv (BArch), R 9361-II/343220.

¹⁶ Bundearchiv Koblenz (BArch), Bestand Bundeskanzleramt (B 136/3907), Klaus von Bismarck, Intendant des Westdeutschen Rundfunks, an Bundeskanzler Ludwig Erhardt, Betr.: Unterredung vom 14.07.1966. Ausarbeitung ‚Zum gesamtdeutschen Auftrag des gesamten föderativen Rundfunkwesens der Bundesrepublik‘ aus dem 5-Jahresplan des WDR, Köln, 26.07.1966, S. 1.

¹⁷ BArch, B 136/3907, WDR, Ausarbeitung ‚Zum gesamtdeutschen Auftrag des gesamten föderativen Rundfunkwesens der Bundesrepublik‘ aus dem 5-Jahresplan des WDR, Köln, 26.07.1966, S. 1–63.

Gegenwart. Das betraf das Verständnis davon, dass sich Medienstoffe bewirtschaften und die damit verknüpften Erzählungen planen ließen.¹⁸ Diese Überschrift zeigte an, dass sich das ‚Rundfunkwesen‘ in der Bundesrepublik zwar in Anstalten der einzelnen Länder gliederte, sich jedoch in erster Linie als Deutsches Fernsehen verstand. Es war ein Zusammenschluss des Programm-Machens, der sich als etwas Einheitliches und Gesamtstaatliches begriff. So verstand der Westdeutsche Rundfunk seine Aufgabenstellung innerhalb des Gemeinschaftsprogramms und betonte, dass er, wie auch alle anderen Landesrundfunkanstalten, „gesamtstaatliche und nationale Aufgaben wahrzunehmen“¹⁹ hätte und das natürlich auch gerne ausfüllte. Das mochte noch eine gewisse Adressatenorientierung enthalten, jedoch legten diese semantischen Gehalte mentale Bezüge frei, die sich in den Rahmungen der (in-)formierten Gesellschaft²⁰ bewegten. Dieses Konzept, wonach Gesellschaft formiert werden müsse, um funktionieren zu können und zu dürfen, leitete Erhards Vorstellungen von Politik während seiner Kanzlerschaft. Es übersetzte ein konservativ-revolutionäres Verständnis von Staat und Volk, das noch in den letzten Zuckungen der Weimarer Republik verhaftet blieb und einen zusammengehörigen Staatsorganismus imaginierte, in ein Jahrzehnt, in welchem sich manchen Zeitungen, Zeitschriften und Rundfunkanstalten zusehends von den Korsagen lösten, in denen sie als ideologisierte und politisch-kontrollierte Staatsmedien eingezwängt gewesen waren.²¹ Eine Reichsrundfunkgesellschaft, die das Medium Rundfunk in der Weimarer Republik prägte, war die **ARD nicht mehr**. Diese Entwicklung hatte die alliierte Medienpolitik endgültig verbaut, nur brauchte es noch einige Jahrzehnte, bis deutsche Politikerinnen und Politiker das auch akzeptieren konnten. Das Deutsche Fernsehen steckte mitten in einem Transformationsprozess, in dessen Verlauf die ARD sich zu der Instanz der (medien-)öffentlichen Bewertung von Ereignissen und Gegenwartsdiagnosen entwickelte. In den sich liberalisierenden 1960er Jahren hatte sie sich allerdings erst auf dem Weg dorthin begeben. Verantwortliche wie von Bismarck mussten den Ingenieuren der Verlautbarung – und den wenigen Ingenieurinnen – im Presse- und Informationsamt sowie im Bundeskanzleramt immer wieder begreiflich machen, dass das Durchregieren in den Rundfunk hinein lange nicht mehr so einfach ging wie während der Weimarer Republik und dem nationalsozialistischen Regime. Von Bismarck servierte dem Bundeskanzleramt Ideen und konzeptionelle Überlegungen, welche anschließend vom Presse- und Informationsamt während des Sommers 1966 nach allen Regeln der Kunst und dem damaligen Verständnis von (staats-)politischer Kommunikation, ausgewertet worden waren. Deshalb rechtfertigte die Ausarbeitung natürlich auch die Stellung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gegenüber der Regierung, rekapitulierte in allen Einzelheiten die Freiheiten, begründete die Abwehr von staatlichen Eingriffen und bekräftigte die Eigenständigkeit.²²

18 Stefan Scholl: *Begrenzte Abhängigkeit. ‚Wirtschaft‘ und ‚Politik‘ im 20. Jahrhundert*. Frankfurt/M. 2015.

19 BArch, B 136/3907, Zum gesamtdeutschen Auftrag des gesamten föderativen Rundfunkwesens. S. 54.

20 Rüdiger Altmann: *Die Formierte Gesellschaft – Für Männer: Überzeugen ist unfruchtbar*. Den Freunden des Verlages. Stuttgart 1965, S. 21.

21 Heinz Pohle: *Der Rundfunk als Instrument der Politik. Zur Geschichte des deutschen Rundfunks von 1923/38*. Hamburg 1955; Hans Bausch: *Der Rundfunk im politischen Kräftespiel der Weimarer Republik. 1923–1933*. Tübingen 1956; Winfried B. Lerg: *Rundfunkpolitik in der Weimarer Republik*. München 1980; Ansgar Diller: *Rundfunkpolitik im Dritten Reich*. München 1980.

22 BArch, B 136/3907, Zum gesamtdeutschen Auftrag des gesamten föderativen Rundfunkwesens, S. 54–55.

Anscheinend war die Essenz des sogenannten Fernsehurteils des Karlsruher Bundesverfassungsgerichtes vom Februar 1961 in den Bonner Kommunikationsbehörden auch Jahre später immer noch nicht ausreichend zur Kenntnis genommen worden.

Brennpunkt SBZ im August 1965: Ein Monat im Zeichen des 4. Jahrestages des Mauerbaus

Die Freiheiten, die sich die Sender nahmen, erzeugten Kosten. Die dabei entstehenden Rechnungen, welche die Medien- und Kommunikationspolitiker aller im Bundestage und den Länderparlamenten vertretenen Parteien stets unaufgefordert vorlegen und unterbreiten konnten, ließen sich anhand der Verteufelung der Sowjetisch Besetzten Zone und in Übereinstimmung mit den öffentlichen Erzählungen staatlicher Akteure annähernd begleichen. Natürlich, und wenig erstaunlich, häuften sich in zeitlicher Nähe zum vierten Jahrestag des Mauerbaus am 13. August 1965 die Sendeplätze für Ost-West-Themen. Sie erzählten – eigentlich ausnahmslos – westliche Unverständnisse darüber, wie sich der Osten (weg-)entwickelte und welche Klüften dabei sichtbar wurden. Der ‚Osten‘ ließ sich zu einer Ansammlung von Angstprojektionen konstruieren, die mehrfach im Monat über die schwarz-weißen Bildschirme in bundesrepublikanischen oder DDR-deutschen Wohnzimmern flimmerte.

Der Sender Freies Berlin eröffnete den Reigen an Fernsehbeiträgen, die die Teilung Deutschlands, Europas und der freien Welt zum Thema machten. Am 6. August 1965 handelte die erste Sendung (20.15–21.00 Uhr) von Chinas Stellung in der Welt. Es ging um die geopolitische Tektonik in Asien, um die Rolle ‚Rotchinas‘ und um dessen tatsächlichen oder imaginierten „Aufstieg zur dritten Großmacht“²³ – so lautete zumindest der Titel – auf dem machtpolitischen Tableau. Darin kamen Experten wie beispielsweise Klaus Mehnert zu Wort. Er war ein in den Kernen nationalsozialistischer Ost- und Asienpolitik geschulter Multiplikator und Publizist²⁴, der sich über den indisch-chinesischen Grenzkonflikt ausließ und in eleganten Sätzen und mit geschliffener Stimme und Betonung über die Machtverhältnisse der kommunistischen und der in einem dritten Machtblock gebundenen und zusammengeschlossenen postkolonialen Nationalstaaten spekulierte.

Der Norddeutsche Rundfunk (09.08.1965, 20.15 Uhr) strahlte in seinem nur allzu gerne als besonders regierungskritisch und konfliktorientiert bezeichneten Fernsehmagazin *Panorama* zwei Beiträge aus, die „Eingliederungsschwierigkeiten ehemaliger politischer Häftlinge aus der Sowjetzone“ sowie „Farbige Studenten zwischen Ost und West“²⁵ zum Gegenstand hatten. Immerhin ging es wenigstens inhaltlich einmal darum, wie Studentinnen und Studenten, die aus den neuen Nationalstaaten Afrikas und Asiens kamen und sich an DDR-Universitäten ausbildeten, nunmehr in ihrer Reisefreiheit eingeschränkt waren. Damit ließ sich das Herstellen des fremden und gefährlichen Anderen (‚Othering‘) über beide Erzählzusammenhänge, also

²³ BArch, B 136/3907, Deutsches Fernsehen, Programmdirektion, Ost-West-Themen, 1.1.1965–30.06.1966, o. O. (München), o. D. (September 1966). S. 1–25, hier Monat August 1965, S. 9–10, hier S. 9.

²⁴ Jörn Happel: Der Ost-Experte. Gustav Hilger – Ein Diplomat im Zeitalter der Extreme. Paderborn 2018, S. 319f.

²⁵ BArch, B 136/3907, Deutsches Fernsehen, Ost-West-Themen, Monat August 1965, S. 9.

des Schwarzen und des Sozialistischen, ausdehnen, ohne dass man selbst ein schlechtes Gewissen bekommen musste und sich als Journalistinnen und Journalisten, die sich den antikomunistischen Verständnissen von westlicher Freiheit verschrieben hatten, selbst gerade nicht in Frage zu stellen brauchte. Die Sprache durfte sich dann ohne Weiteres auf koloniale Diskurse beziehen und diese – ohne Warnhinweise oder Erklärungen – aus der Zwischenkriegszeit in die audiovisuelle Gegenwart **vor Bildschirmen** übertragen.²⁶

Am Freitag, dem 13. August 1965, spielte das WDR-Fernsehmagazin *Monitor* durch, wie es über die Verhältnisse in der Sowjetisch Besetzten Zone zu berichten galt. Berlin war ein Schlachtfeld des Kalten Krieges, auf welchem bereits Grabsteine wucherten und Familien die zwangsweise Trennung beweinten.²⁷ Es waren eindrucksvolle Einstellungen von Grenzzäunen und -pfählen im Scheinwerferlicht, in denen sich die Bildsprachenkompetenzen von Filmberichterstatern der nationalsozialistischen Wehrmacht fortschrieben. Mit diesem Bericht begann das Fernsehmagazin. In einem Bericht über die Erfassung von Verbrechen an der Zonengrenze kamen Vertreter des *Bundes Freiheitlicher Juristen* und der *Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit* zu Wort. Darauf folgte ein Interview mit einem Fluchthelfer, der als heldenhafte Figur des antikommunistischen Kampfes erzählt wurde. Der FDP-Bundesvorsitzende und Bundesminister für Gesamtdeutsche Fragen Erich Mende ließ sich von seiner Presseabteilung auf der Oberbaumbrücke platzieren und **begegnete dem** Aufnahmeteam des Deutschen Fernsehens. Das hatte die sogenannte Ost-West-Gemeinschaftsredaktion dorthin geschickt. In dieser Redaktion arbeiteten Programmacherinnen und -macher zusammen, die bis Mitte der 1950er Jahre noch beim Nordwestdeutschen Rundfunk (NWDR) in Köln, Hamburg oder Berlin beschäftigt und nun für die daraus hervorgegangenen Sender WDR, NDR und SFB tätig waren.

Der aktuelle Bundesminister für Flüchtlinge, Vertriebene und Kriegsgeschädigte und Westberliner CDU-Politiker Ernst Lemmer, der von 1957 bis 1962 bereits Minister für Gesamtdeutsche Fragen gewesen war, sprach in ein Mikrofon, welches ihm am Rande einer Demonstration antikommunistischer westdeutscher und -berliner Studenten – und wohl Studentinnen – entgegeng gehalten wurde. Der Westberliner SPD-Bürgermeister Heinrich Albertz, der einzige Vertreter der bundespolitischen Opposition, erklärte, im pastoralen Tonfall und mit bebender Stimme, warum die Freiheit des Westens und die Freiheit Berlins zusammengehörten und genau dort, natürlich mit dem Brandenburger Tor im Hintergrund, verteidigt werden musste. Das erzeugte schöne Bilder, und die Presseabteilung der Senatskanzlei hatte nahezu einen siebten Sinn dafür entwickelt, wie es das Grenzregime von Westberliner Seite inszenierte, um

²⁶ Paul Mecheril und María do Mar Castro Varela: Die Dämonisierung der Anderen. Rassismuskritik der Gegenwart. Bielefeld 2016; Ursula Elinor Moffitt: On being and belonging. Othering, islamophobia, and identity in contemporary Germany. Potsdam 2019; Anna Schober und Brigitte Hipfl (Hg.): Wir und die Anderen: Visuelle Kultur zwischen Aneignung und Ausgrenzung. Köln 2021, S. 9–27; Janosch Freuding: Fremdheitserfahrungen und Othering: Ordnungen des „Eigenen“ und „Fremden“ in interreligiöser Bildung. Bielefeld 2022; Banu Baybars und Sarphan Uzunoğlu (Hg.): Discourses and Practices of Othering: Politics, Policy Making, and Media. Newcastle upon Tyne 2023.

²⁷ Berlin 1965 – Vier Jahre nach dem Mauerbau. WDR-Archiv 13.08.1965. in: Westdeutscher Rundfunk Köln (Hg.): Planet Wissen. 11.05.2023. 02:01 Min. Online: <https://www1.wdr.de/mediathek/video-berlin---vier-jahre-nach-dem-mauerbau-100.html> (abgerufen am 10.10.2023).

Reichweite zu erlangen und die **Scheinwerfer der Weltpresse** immer wieder auf den eingeschlossenen westlichen Teil der Stadt zu richten. Sämtliche Interviews, die die Gemeinschaftsredaktion mit Bundesministern führte, mussten im Vorfeld mit deren Presseabteilungen verabredet werden, die dann wiederum die inhaltlichen Zuschnitte mit dem Presse- und Informationsamt der Bundesregierung besprachen. Erst dann konnten die konkreten Fragen, Inhalte und Kameraeinstellungen mit den Journalistinnen und Journalisten ausgehandelt werden. Dieser Vorlauf steckte in den Medienstoffen. Und es wäre oft genug hilfreich, eine solche Quellenkritik an die Inhaltsanalysen von Bebilderungen, den Wortwahlen und Diskursen anzuschließen.

Berlin war und blieb der Brennpunkt. Das ergänzten die öffentlich-rechtlichen Hörfunkwellen und der inzwischen aus Mitteln des Gesamtdeutschen Ministeriums finanzierte Rundfunk im Amerikanischen Sektor.²⁸ Dem Deutschen Fernsehen ging es um Zuspruch in der Fläche des **Programms**, gegenüber unterschiedlichen Zielgruppen im westlichen und östlichen Sendegebiet. Über Menschen, die im ‚Osten‘ lebten, ließ sich sprechen und über sie Berichte machen. Mit ihnen zu sprechen, dieser Aufwand konnte und musste gar nicht betrieben werden. In die gespiegelte Gegenrichtung traf das genauso zu. Die medialen Schaufenster in der geteilten Stadt²⁹ waren, wenn es um die jeweils andere Seite des Grenzzaunes ging, in die verschiedenen Schattierungen von Schwarz, Braun oder Rot getaucht. Der Deutsche Fernsehfunk verstand sich in dieser Hinsicht als eine Gegensprechanlage, die andere Erzählungen und Bildpolitiken vertrat. Der Bayerischer Rundfunk (16.08.1965, 20.15) stellte im Magazin *Report* aus München einen „Fluchthelfer“³⁰ vor, der natürlich nicht als gefährlicher und auf finanzielle Entlohnung achtender Schleuser bezeichnet werden konnte. Die Kollegen des Norddeutschen Rundfunks (17.08.1965, 21.50–22.35 Uhr) bemühten sich unter dem Sendungstitel „Der Treibriemen des Genossen Lenin. Eine Untersuchung über die Gewerkschaft in Ost und West“³¹, die Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenvertretungen in ein kommunistisches Licht zu rücken. Für die Lage von Jugendlichen in Ungarn, neun Jahre nach dem dortigen Aufstand, interessierte sich der Bayerische Rundfunk (18.08.1965, 21.50–22.35 Uhr) und es kamen dabei Geflüchtete zu Wort, die der Heranziehung des neuen sozialistischen Menschen eine bössartige Absicht unterstellten. Der Kölner Westdeutsche Rundfunk (27.08.1965, 20.15 Uhr) griff in seinem Fernsehmagazin *Monitor* den „Fall Angelika Kurtz“³² auf und emotionalisierte die innerdeutsche Grenze an einem Sorgerechtsstreit um ein neunjähriges Mädchen.³² Das Fernsehmagazin *Report* des Süddeutschen Rundfunks schloss den Themenmonat im Zeichen des freiheitlichen und bundesrepublikanischen Antikommunismus, indem es einen Bericht über das

28 Heiner Stahl: Jugendlradio im kalten Ätherkrieg. Berlin als ein Klanglandschaft des Pop 1962–1973. Berlin 2010, S. 135–137.

29 Michael Lemke (Hg.): Konfrontation und Wettbewerb. Wissenschaft, Technik und Kultur im geteilten Berliner Alltag (1948–1973). Berlin 2008.

30 BArch, B 136/3907, Deutsches Fernsehen, Ost-West-Themen, Monat August 1965, S. 10.

31 Ebd.

32 Angelika Kurtz: Zwei Mütter. In: Der Spiegel Nr. 37/1965, 07.09.1965. Online: <https://www.spiegel.de/politik/zwei-muetter-a-765f286f-0002-0001-0000-000046274021> (abgerufen am 10.10.2023).

Deutschlandbild in der sowjetischen Karikatur, so der Titel des Beitrags, in den Ablauf der Politikmagazinsendung einbaute.

Diese Zusammenstellung zeugte von Ausrichtung. Sie erzählte von Positionierungen und inhaltlichen Gestaltungen. Sprachliche und visuelle Aufgeschlossenheit, die das westdeutsche Fernsehen in diesen Jahren durchaus zeigen konnte, waren für die Inszenierung der ‚Zone‘ und des von den Sowjets verwalteten und deutschen Kommunisten kolonisierten Schutzgebietes gar nicht nötig. Holzschnittartige Erzählmuster und vorgestanzte Satzbausteine dienten als Schablonen. Zusätzlich zu den Belastungen, die die Personen aufwiesen, die vor und hinter den Kameras standen und an den Schneidetischen das Material zusammenfügten, enthielten die sprachlichen, bildlichen und akustischen Spuren ihre eigenen Belastetheiten und schrieben sich in Medienstoffe ein. In den audiovisuellen Konstruktionen des ‚Ostens‘ steckten mentale Konstellationen, Praktiken und Wissensbestände, die – vom Standpunkt des Jahres 1966 aus betrachtet – bereits drei Jahrzehnte von antibolschewistischen Zurichtungen des Sprechens und Schreibens durchlaufen hatten. Belastetheiten pflanzten sich sowohl in Berufsbiografien³³ wie auch in Bewegtbildern³⁴ fort.

Das Presse- und Informationsamt antwortet dem WDR-Intendanten von Bismarck

Nach von Bismarcks Schreiben von Ende Juli 1966 hatte das Bundeskanzleramt das Presse- und Informationsamt beauftragt, die vom WDR veranlasste Ausarbeitung durchzulesen und zu bewerten. Es ging darum, den ganzen Vorgang so weit zu verdichten, dass Kanzler Ludwig Erhard erstens keine Vermerke in Romanform zu lesen brauchte und zweitens sogleich den Entwurf eines Antwortbriefes zugeleitet bekam, welchen er nur noch abzusegnen brauchte.

„Grundsätzlich wird festgestellt, dass Rundfunk und Fernsehen sich an alle Deutschen zu wenden haben, gemäß der Forderung des Grundgesetzes ‚sind freie Selbstbestimmung der Einheit und Freiheit Deutschland zu vollenden‘. Daraus resultiert eine gesamtdeutsche Verantwortung der Sender. Die mittel-deutsche Bevölkerung muß bei den Programmen berücksichtigt werden.“³⁵

An welcher geografischen Grenze diese ‚Bevölkerung‘ begann und an welcher mentalen dieses ‚Fernseh-Volk‘ endete, ließ die obige Formulierung absichtlich offen. Diese Unbestimmtheit bot Chancen und Gelegenheiten, zumal es 1966 für eine westdeutsche Rundfunkanstalt noch wesentlich einfacher war, Journalistinnen und Journalisten zu beschäftigen, die östlich von Werra, Saale, Oder und Neiße geboren und aufgewachsen waren. Sie hatten sich, und das muß an dieser Stelle unbedingt erwähnt und in Erinnerung gerufen werden, entweder den An-

³³ Norbert Frei: Im Namen der Deutschen. Die Bundespräsidenten und die NS-Vergangenheit. München 2023.

³⁴ Rolf Aurich: Die Degeto und der Staat. Kulturfilm und Fernsehen zwischen Weimar und Bonn. München 2018.

³⁵ BArch, B 136/3907, Zusammenfassung zum Auszug aus dem Fünfjahresplan des WDR über den gesamtdeutschen Auftrag des gesamten föderativen Rundfunkwesens in der Bundesrepublik, Durchschlag an Dr. Enseling, o. O. (Bonn), o. D. (September 1966), S. 1–2, hier S. 1.

forderungen des Reichsschriftleitergesetzes vom 4. Oktober 1933 angepasst, oder sie warteten begierig darauf, die publizistischen Positionen derjenigen fortzuschreiben, die sie als Rollenbilder betrachteten.

Andere Deutsche, die beispielsweise Verfolgungserfahrungen während des nationalsozialistischen Regimes gemacht hatten, emigrieren konnten und den Holocaust überlebten, blieben von deutschen Rundfunk-, Fernseh- und Zeitungsredaktionen weitgehend ausgeschlossen. Das hatte das Entstehen einer Vielfalt von Sichtweisen regelrecht erstickt. Ostdeutsche Vertreibungserfahrungen galten dagegen als Eintrittskarten. Nur lagen diese oft genug jenseits der Oder-Neiße-Linie. Der deutsche Rundfunk und das deutsche Fernsehen, und ich lege Wert auf diese nationalisierende Zuschreibung, kannten keine Diversität und brauchten Jahrzehnte, um diese Entwicklung überhaupt ins institutionelle Bewusstsein zu lassen. Die westdeutschen Fernsehbildschirme waren 1969 farbig geworden. Die Redaktionen zogen fünf Jahrzehnte später zögerlich nach. Um die Zuschauerschaft im ‚Osten‘ bemühten sich die Programmacherinnen und -macher weiterhin intensiver als um migrantische oder People of Colour-Publika. Diese Schwerpunktsetzungen wurzelten in den 1960er Jahren, in denen sich die (Medien-)Volksgemeinschaft von auf Straßen kämpfenden Mittelschichts-Studenten, sozialistischen Weltverbesserern und Eigentumsverteilern bedroht und beeinträchtigt wähnte. Aus verschiedenen Richtungen kommende und beim Auftreffen wieder verschiedentlich abstrahlende Gefährdungen der informations- und kommunikationspolitischen Sicherheit des westdeutschen Staates erforderten Ab- und Ausgrenzungen, und fürsorgliche Bezugnahmen auf das schlechte Leben im falschen Staat und politischen System.

„Vorschläge sich gesondert an die westdeutsche und mitteldeutsche Bevölkerung zu wenden, werden abgelehnt. Auch soll die Kritik der Zustände in der Bundesrepublik nicht aus Rücksicht auf die Zuschauer jenseits der Demarkationslinie eingeschränkt werden. Aufgabe der Sender ist es, der Bevölkerung in beiden Teilen Informationen und Orientierungen zu geben. Die Information über die Zone ist schwierig, weil zulässige Informationen über die Zone schwer zu erhalten sind. Außerdem fehlen den Sendern qualifizierte Autoren, da diese, wenn ihre Sendung das Mißfallen in der Zone erregte, kaum noch an Ort und Stelle recherchieren können.“³⁶

Dem Presse- und Informationsamt war die Erwähnung wichtig, dass dieser vom Westdeutschen Rundfunk vorgelegte „Fünfjahresplan [...] die Frage“ aufwarf, „ob nicht ein ständiger Korrespondent in Ostberlin oder der Zone stationiert werden sollte.“³⁷ Der Medienkrieg der Worte, Kommentierungen und Bildeinstellungen brauchte Stützpunkte und Offiziere der korrekten Sprache, die sich auch noch in der Lage zeigten, politische Entscheidungsträger in Ministerien und Botschaften zu beraten. Zumindest für Ost-Berlin und das Territorium der DDR sollte es noch ein Jahrzehnt dauern, bis eine ständige diplomatische und mediale Vertretung vor Ort war. „Bei der Berichterstattung im Fernsehen ist der Mangel an geeignetem

³⁶ BArch, B 136/3907, Zusammenfassung aus dem Fünfjahresplan des WDR, S. 1.

³⁷ Ebd.

Bildmaterial besonders gravierend³⁸, wussten die Medienbeobachter aus dem Presse- und Informationsamt und die Programmgestalter in den Rundfunkanstalten. Die Aufnahmen aus den Wochenschauen passten nicht mehr so ganz, und den Ostberliner Deutschen Fernsehfunk darum zu bitten, wäre einer formellen Anerkennung gleichgekommen. Bei einem Korrespondentenbüro in Ostberlin, Dresden, Leipzig, Magdeburg oder Erfurt wäre es dasselbe gewesen. Und „so etwas“ tat „kein guter Bundesrepublikaner!“³⁹ und schon gar kein Intendant einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt in der Bundesrepublik Deutschland, der von den Gremien und der parteipolitischen Arithmetik seines Senders wiedergewählt werden wollte. „Wichtig ist es deshalb das Aufzeichnungszentrum in Hamburg, dass das sowjetzonale Fernsehen im Bild mitschneidet“⁴⁰ unbedingt zu erhalten und müsse weiter aus den Einnahmen der Rundfunkgebühren finanzieren werden können. „Bewährt hat sich auch die Gemeinschaftsredaktion für ost-west-Sendungen“⁴¹, fasste das Presse- und Informationsamt als einen weiteren Eckpunkt der Aufstellung auf. Dass Mitlaufen lassen von Aufzeichnungsgeräten (und das verschlang Ressourcen an Arbeitszeit, -geräten und -material, und beispielsweise die Abteilung Information und Nachrichten des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung leistete sich das natürlich auch⁴²) gehörte genauso zum Arsenal dieses Medienkrieges wie das Herausreißen von Bildern aus Aufnahmekontexten und das Neu-Zusammenfügen von audiovisuellen Schnipseln, die Echtheit reklamierten, aber neue Bildwahrheiten kreierten. Das dafür notwendige Wissen hatten die Entwicklerinnen und Entwickler von Medienstoffen vor 1945 erlernt und danach verfeinert. Ob dieses Propagandawissen nun als belastet anzusehen war, diese grundsätzliche Frage zu stellen, das vermied jeder Programmdirektor und jedes Mitglied eines westdeutschen Rundfunkrates oder einer Redaktion. Die Hauptsache war, dass die rhetorischen und audiovisuellen Granaten gegen den Osten zündeten und Wirkungstreffer erzielten. Experten aus Propagandakompanien der Wehrmacht waren darauf ausgezeichnet trainiert worden.

„Es wird gefordert, daß in den aktuellen Sendungen (und auch im Sport) stärker die Ereignisse in der Zone berücksichtigt werden sollten. Außerdem sollten mitteldeutsche Künstler verpflichtet werden.“⁴³ Als ein eher ungeschicktes und unglückliches Vorgehen habe es sich erwiesen, „auf die Zonenpropaganda direkt zu antworten. Spezielle Sendungen für die Zone würden nur mit Skepsis aufgenommen“⁴⁴, weil dadurch die eigenen Stoßrichtungen und Gegenprogrammierungen nur allzu deutlich hervortraten. Davon wollte diese Zusammenfassung aber gar nicht erst sprechen. Schließlich ging es um den „Hunger nach Informationen“, welcher beim ostdeutschen Fernseh- und Hörfunkpublikum zu vermuten und auszumachen war. Dieser könne nämlich „am besten durch die Teilnahmen am normalen westdeutschen Programm gestillt“⁴⁵ werden. Das Kleinkind, welches jenseits des Stacheldrahtes, ausharrte,

38 Ebd.

39 Harry Pross: *Memoiren eines Inländers, 1923–1993*. München 1993, S. 210.

40 BArch, B 136/3907, Zusammenfassung aus dem Fünfjahresplan des WDR, S. 1.

41 Ebd.

42 Schwarz/Stahl 2023, S. 175–186.

43 BArch, B 136/3907, Zusammenfassung aus dem Fünfjahresplan des WDR, S. 2.

44 Ebd.

45 Ebd.

lechte nach süßen und einfachen Wahrheiten. Das Westfernsehen stellte diese her und bereit. Es förderte Abhängigkeiten und Entzugserlebnisse, erzeugte Selbstverzweigungen⁴⁶ und Verständnisse des Abgehängt- und Eingeschlossen-Seins.

„Eine Zusammenarbeit mit Rundfunk und Fernsehen in der Zone wird nur auf der Ebene der Anstaltsspitze abgelehnt. Kontakte der Redaktionen wären möglich, da so der Eiserner Vorhang zu durchlöchern wäre. Allgemeine Richtlinien für den Programmaustausch werden nicht befürwortet. Wenn die Sender auch nicht darauf zu achten haben, dass sie sich in einen schreienden Gegensatz zu den in Bonn herrschenden politischen Parteien setzen, so sollten sie die Bonner Vorstellungen keinesfalls immer zu ihrer Richtschnur machen.“⁴⁷

Deshalb sollte ein Programmaustausch zwischen dem ostdeutschen Staatsrundfunk und dem Zusammenschluss der westdeutschen Länderanstalten nicht stattfinden. Allerdings könnten sich die Dritten Programme jedoch „wesentlich elastischer verhalten, so daß keine grundsätzlichen Bedenken gegen einen Austausch bestehen.“ Das unterstand dann der jeweiligen Verantwortung des Intendanten und ließ sich mit regionalen Bindungen oder Aufgaben begründen. Bewährt habe es sich zudem, „für die Berichterstattung aus der Zone die Einschaltung von privaten und ausländischen Produzenten“⁴⁸ in Betracht zu ziehen. Inzwischen gab es verschiedene Fernsehbilder-Dienstleister, die Anfragen und Aufträge ausführten. Das waren beispielsweise die Windrose GmbH, deren Gründer Peter von Zahn nicht nur lange Jahre für den Nordwestdeutschen Rundfunk aus Washington berichtete, sondern sich seine professionellen Spuren in verschiedenen Kommunikationsabteilungen des Oberkommandos der Wehrmacht und als Kriegsberichterstatter in der Ukraine verdient hatte.⁴⁹ Wer Sendezeit füllen und Programme gestalten wollte, der oder die konnte hinsichtlich des journalistischen und technischen Personals nicht unbedingt wählerisch sein, schon gar nicht, wenn es um den süß-sauren Geschmack der Belastung und Belastetheit ging.

Oschmanns semantisches Gespür: Bezeichnungsmacht für ‚Die Zone‘ und ‚der Osten‘

Von der Teilung zu sprechen hieß, die Spaltung nicht thematisieren zu brauchen. Dabei handelte es sich darum, welche Erzählbarkeiten des Ostens als zulässig bewertet und welche sprachlichen Linien der Kritik am Westen noch bis in die späten 1980er Jahre als gültig und anerkannt wurden. Sich an der ‚Zone‘, am ‚Osten‘ und an der sozialistischen Diktatur abzuarbeiten, beschäftigte anschließend und bis in die Gegenwart Generationen westdeutscher und

⁴⁶ Arnulf Baring: Deutschland was nun? Ein Gespräch mit Dirk Rumberg und Wolf Jobst Siedler. Berlin 1992, S. 52.

⁴⁷ BArch, B 136/3907, Zusammenfassung aus dem Fünfjahresplan des WDR, S. 2.

⁴⁸ Ebd.

⁴⁹ Vgl. Front und Heimat Nr. 39, 1944, in: Südwestdeutscher Rundfunk (SWR), Hörfunkarchiv (HA) Süddeutscher Rundfunk (SDR), 02-00221 (Handakten Bausch); Eli Nathans: Peter von Zahn's. Cold War Broadcasts to West Germany. Assessing America. Cham 2017, S. 23–40.

bundesrepublikanischer Journalisten und Journalistinnen. Übrigens galt das damals, und möglicherweise auch heute noch, für ostdeutsche Medienmacherinnen und -macher nahezu in spiegelbildlicher Weise. „Bonn grenzte aus“⁵⁰ erinnerte sich Harry Pross. Es zeigte sich, sobald man sich wohlwollend über die politischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Verhältnisse in ‚Mitteldeutschland‘ oder in der ‚Zone‘ öffentlich und in Zeitungs- oder Zeitschriftenbeiträgen äußerte oder gar über die Entwicklungen in anderen, ebenfalls von der Sowjetunion abhängigen Staaten Mittel- und Osteuropas – in Ansätzen objektiv – zu berichten.

„Wie gut, daß ich für mich die Mitgliedschaft in einer Partei und den Journalismus für unvereinbar gehalten hatte! Meinungsbildung geht ins Offene. Ihre Deutungen können angenommen werden oder nicht. Willensbilder verengen notwendig das Feld der Meinungen für ihre Zwecke. Journalisten, die das tun, werden zu Werbern, Maskenbildnern, Propagandisten, Öffentlichkeitsarbeitern. Das hatte ich als ‚kalter Krieger‘ an mir selber erfahren und erst im Abstand korrigieren können.“⁵¹

Pross wandelte sich von einem strammen, antikommunistischen Journalisten und Zeitschriftenredakteur in den 1950er Jahre zu einem antiautoritären und (medien-)regimekritischen Publizistikprofessor. Das hätten andere ihm nachmachen können.

Der ‚Osten‘, von dem Oschmann und Hoyer uns erzählen, gibt einem mentalen Raum voller Zurücksetzungen, Enttäuschungen und verpasster Chancen Konturen. Jedoch ist dieser in der Längsschnittperspektive, der *longue durée*, lediglich die zusammengeschnurte Version eines ziemlich alten und spröden Luftballons formely known as Volksgemeinschaft, die sich geografisch von der Maas bis an die Memel streckte. Bezüge darauf hatten bereits in den 1960er Jahren spürbar an Spannkraft verloren, jedoch ließen sie sich mittels der streitbaren Abgrenzung gegenüber der Sowjetisch Besetzten Zone immer wieder von neuem aufblasen und mit sozialen, kulturellen, ökonomischen und medialen Bedeutungen füllen. Mit dieser Währung zahlte der bundesrepublikanische Journalist oder dessen Kollegin, wenn er oder sie an anderer Stelle sich einmal regime- oder wirtschaftskritisch über die tatsächlichen Verhältnisse im vermeintlichen Demokratiewunderland Bundesrepublik **Deutschland äußerte und ausließ**. Ohne den ‚Osten‘ wäre ein ‚Westen‘ gar nicht vorstellbar geworden. Möglicherweise war dieser ‚Westen‘ sogar eine ‚ostdeutsche‘ Erfindung, zumindest wenn wir ostelbische, schlesische und pommersche Großagrarier und Erzreaktionäre als eine solche ur-ostdeutsche Zivil- und Bürgergesellschaft gelten lassen wollten. Marion Gräfin von Dönhoff würde Beifall klatschen. In den Medienstoffen, die diese Erinnerungsorte und Lebensgeschichten beleuchten, stecken Belastungen. Sie sind in Bildern, Tönen und Worten eingeschrieben. Deren Verortungen müssen wir ausstreiten. **Im ‚Osten‘ spiegelten sich gesellschaftliche Streitkulturen und die Zugangsschranken zu Debatten**. Das war früher weder besser noch ist es heute gut.

50 Pross 1993, S. 210.

51 Ebd.